

DOI:

*Специфіка цінностей людини сучасного суспільства*

*Каткова І. Ф., магістр,*

*науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Я за своє життя спілкувалася з людьми різного віку, і це дало мені унікальний досвід пізнання різних систем цінностей багатьох людей. Було дуже цікаво послухати історію кожної людини і те, що важливо в її житті чи то в 6, чи в 60 років.

Куди б ми не поглянули сьогодні, ми бачимо розпад суспільства з точки зору сімейного життя, релігії, навколишнього середовища, економіки та управління. Ця фрагментація та крах нашого світу, здається, глибоко пов'язані з втратою людських цінностей – погляд, який стає все більш поширеним у всьому світі.

Цінності відображають наше відчуття правильного й неправильного. Вони допомагають нам рости й розвиватися. Вони допомагають нам створити майбутнє, якого ми хочемо. Рішення, які ми приймаємо щодня, є відображенням наших цінностей. Більшості з них ми вчимося в батьків. Наші сімейні цінності впливають із наших соціальних і культурних. Іноді новий життєвий досвід може змінити цінності, які ми раніше мали. Наразі, саме це відбувається з українським та російським народами. Але, на превеликий жаль, для когось цінність – це єдність, можливість просто бути вдома та жити, а для когось сумка від «Шанель». Але ж усі ми, здавалося б, просто люди, усі однакові. Тепер видно, як ніколи, що це не так!

Початковий стан кожної людини – це доброта. Відкриття цього є чудовим відкриттям нашої власної внутрішньої гідності та власної цінності. Досліджуючи внутрішнє «я», ми відкриваємо первісні якості любові, миру, щастя, мудрості та чистоти, які є основними цінностями «Я». Ми повинні підтримувати ці цінності та використовувати їх у своєму житті та роботі. Тоді життя стає даруванням із щастям і любов'ю, а не очікуванням і вимогою. Ми починаємо поважати себе, інших, закони світу й закони природи. Ми відчуваємо внутрішнє задоволення, яке звільняє нас від тиранії бажань і потреб. Цінності дають нам розуміння іншої парадигми, за якою слід діяти, а не матеріального споживання. Вони є агентами змін усередині особистості, які потім приводять до трансформації в громаді чи країні.

Індивідуальні цінності відображають те, як ми живемо й що вважаємо важливим для наших власних інтересів. Вони включають ентузіазм, творчість, змирення та особисту самореалізацію.

Соціальні цінності відображають те, як ми ставимося до суспільства. Соціальні цінності включають справедливість, свободу, повагу, відповідальність. Наразі, саме цих цінностей не вистачає багатьом людям в країні окупантів. Геть відсутнє відчуття справедливості та поваги до ближнього. Відсутня емпатія, що взагалі мені не зрозуміло. Як люди в

сучасному світі відключили такі важливі для людства цінності і з гордістю існують в країні, викрикуючи щось через «ґрати» у «вільній країні».

Зростає дискримінація, зловживання владою, жадібність тощо. Що ми залишаємо нашим майбутнім поколінням? Можливо, настав час, щоб суспільство уважно поглянуло на свої цінності.

Ось деякі речі, на які, на мою думку, суспільство потребує найбільше.

Емпатія. Визначається як розуміння та розділення почуттів іншого. Люди повинні розуміти, хто є інші, і приймати їх. Нашою кінцевою метою має бути зосередженість на тому, як ми можемо розвиватися разом.

Повага. Взаємна повага потрібна всім нам. Це те, що робить нас людьми. Повага до кожного, незважаючи на відмінності між нами, є життєво важливою для того, щоб суспільство функціонувало добре.

Любов. Любов у наших серцях не дає нам відчувати потреби шкодити іншим. Любов допомагає нам визнати єдність, яку ми всі поділяємо, а не відмінність кольору шкіри, нації, релігії чи сексуальної орієнтації.

Вірність. Це цінність, яка пов'язує нас із людиною, річчю чи почуттям. З вірністю ми не зраджуємо. Якби ми всі були відданими, це допомогло б нам створити силу, необхідну, щоб протистояти чомусь, що зашкодить нашому суспільству.

Чесність. Однією з форм чесності в суспільстві є прийняття себе. З чесністю ви можете визнати свої недоліки й ужити необхідних заходів, щоб удосконалити себе. Зрештою, ми всі можемо допомогти одне одному стати кращими людьми.

Зараз люди як ніколи охоче досліджують наші загальнолюдські цінності – ті якості, які підносять і об'єднують нас і які є джерелом нашої внутрішньої гідності та гідності всіх інших. Цінності зараз займають перше місце в порядку денному урядів, шкіл, лікарень і бізнесу. Проте, незважаючи на те, що схвалення та відзначення цінностей є дуже важливими, необхідно мати можливість фактично жити за ними. Саме в цьому й полягає виклик. Насправді можна сказати, що найбільшою причиною нещастя сьогодні є наша нездатність діяти відповідно до наших цінностей. Отже, ми повинні зрозуміти, що заважає нам робити те, що в серці ми хочемо зробити, що забирає нашу силу і як ми можемо допомогти собі відчути власну велич.

Тож давайте разом працювати над розширенням можливостей та підтримки цінностей та їх практичної реалізації в особистому, сімейному, громадському та робочому житті в цей нестабільний час, щоб створити світ в мирі, єдності та гармонії.